

DESAFIOS DA GESTÃO SUSTENTÁVEL

Igor Henrique DAMACENA¹
Jean Lucas Barros SOUZA²
Júlia Santos da COSTA³
Brian Castelli AZEVEDO⁴

RESUMO

A gestão sustentável é um campo crítico no contexto da crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico equilibrado. Os desafios da gestão sustentável estão intrinsecamente ligados à busca de um equilíbrio entre as necessidades humanas, a conservação dos recursos naturais e a minimização dos impactos ambientais, que visam integrar princípios de sustentabilidade em todas as decisões e práticas organizacionais. Analisar os desafios e viabilidade das organizações sustentáveis para desmistificar seu desenvolvimento é de considerável importância. No que tange aos procedimentos metodológicos, classifica-se nossa pesquisa bibliográfica qualitativa, com natureza exploratória e descritiva, com o objetivo de compreender e facilitar o processo de responsabilidade social empresarial das organizações

Palavras-Chave: Administração, responsabilidade social, sustentabilidade.

ABSTRACT

Sustainable management is a critical field in the context of growing concerns about environmental preservation and balanced socioeconomic development. The challenges of sustainable management are intrinsically linked to the pursuit of a balance between human needs, conservation of natural resources, and minimizing environmental impacts, aiming to integrate sustainability principles into all organizational decisions and practices. Analyzing the challenges and feasibility of sustainable organizations to demystify their development is of considerable importance. Regarding methodological procedures, our research is classified as qualitative, with an exploratory and descriptive nature, aiming to understand and facilitate the process of corporate social responsibility of organizations.

Keywords: administration, social responsibility, sustainability.

¹ Acadêmico do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – da Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva. igorhenriquedamacena@alunos.fait.edu.br

² Acadêmico do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – da Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva. jeanlucasbarrossouza@alunos.fait.edu.br

³ Acadêmica do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – da Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva. juliasantostadacosta@gmail.com

⁴ Docente do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – da Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva. brian.castelli@professor.fait.edu.br

1. Introdução

De acordo com a Carta da Terra disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente (2023), o planeta Terra está em um momento primordial para a boa vivência da geração atual e das próximas gerações, ocasião esta em que a preservação de uma biosfera saudável é diligente, a produção e o consumo acelerado têm tido consequências graves, um desequilíbrio na fauna e flora e um apoucamento de nossos recursos naturais finitos. Segundo estimativa da ONU (Organização das Nações Unidas), a população chegou a 8 bilhões de habitantes no mundo, com o cálculo sobre o impacto ambiental é evidente que o planeta está sobrecarregado, tornando inviável a vida. (ONU, 2024)

As Organizações têm grande responsabilidade na degradação do meio ambiente, suas formas de produção atuais são insustentáveis, exacerbando o desequilíbrio e a desigualdade em nosso mundo, se encarregar da reparação das suas ações é o papel da empresa no desenvolvimento econômico sustentável, implementar ações para prevenir, reduzir ou corrigir impactos ambientais. (Vadalá, 2023).

Lopes (2023) afirma que a utilização dos recursos naturais foi essencial para o progresso econômico e social das nações. No entanto, a extração e o emprego desses recursos por setores como mineração e agricultura podem gerar impactos ocultos significativos, os quais frequentemente são desconsiderados ou negligenciados pelos responsáveis pelas decisões, resultando em consequências prejudiciais para toda a sociedade.

Segundo o Silva (2022) existem leis ambientais que regulam a exploração da fauna e flora, protegendo o ecossistema, as empresas que optam por evitar problemas com a justiça, precisam se atentar para estar de acordo com as ações ambientais obrigatórias. Leis essas que regem sobre a política nacional do meio ambiente, crimes ambientais, parcelamento do solo, recursos hídricos, código florestal brasileiro, agrotóxicos, política nacional dos resíduos sólidos.

Segundo Biocomp (2023) as empresas de forma estratégica associam-se a uma imagem de valor para com seus clientes e no mercado, exercem um papel de ativismo social empresarial, isso requer o envolvimento, mudança de mentalidade e uma visão humanizada de seus gestores para a organização e sociedade, os desafios de iniciar uma gestão sustentável e conseguir mantê-la, são muitos, se faz cada vez mais urgente o planejamento e inovação que visam o tripé da sustentabilidade

Com base no apresentado, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os desafios presentes nos mais diferentes cenários que uma empresa pode enfrentar nesta jornada sustentável, buscando compreender e desmistificar as soluções necessárias para promover ação e mudança.

Para o alcance do objetivo proposto foram adotados como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, com natureza exploratória e descritiva.

2. Desenvolvimento

Conforme Abramovay (2021) é lamentável constatar como é comum as empresas aumentarem seus lucros sem se preocupar com o meio ambiente. Em muitos casos, o lucro imediato é priorizado em detrimento da sustentabilidade a longo prazo, e isso tem graves consequências para o nosso planeta.

O professor Abramovay (2021) enfatiza que, embora a responsabilidade pelos danos ambientais seja compartilhada por todos, as empresas carregam a maior responsabilidade. São elas que possuem os meios para informar aos cidadãos o verdadeiro custo do que estão consumindo, explica o professor. Ele ainda destaca que o lucro atual das grandes corporações só é possível porque os preços dos recursos naturais que consomem e dos danos ambientais que causam não são devidamente aplicados, o sistema econômico só se mantém viável devido

à exploração gratuita e destrutiva que faz da natureza. Infelizmente, essa mentalidade de curto prazo tem levado a práticas insustentáveis em setores que impactam diretamente o meio ambiente, como a indústria de combustíveis fósseis, a agricultura intensiva e a produção em massa. Essas empresas frequentemente negligenciam regulamentações ambientais e ignoram seu papel na preservação dos recursos naturais essenciais para o equilíbrio ecológico.

É crucial que as empresas adotem uma abordagem mais responsável em relação ao meio ambiente, integrando a sustentabilidade em suas operações e tomando medidas concretas para reduzir seu impacto. Caso contrário, o aumento dos lucros a curto prazo pode resultar em perdas incalculáveis no futuro, à medida que o meio ambiente sofre e os recursos naturais se esgotam. A conscientização e a ação em prol da sustentabilidade não apenas beneficiam a empresa, mas também a sociedade e o planeta como um todo (Abramovay, 2021).

2.1 Responsabilidade social

Para uma compreensão mais aprofundada deste artigo, é essencial que sejam introduzidos alguns conceitos relacionados ao tema central da pesquisa.

Para Melo Neto et al (apud Reis, 2007) a responsabilidade social de uma empresa consiste na sua decisão de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e melhorar possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce. Os autores colocam ainda os principais vetores da responsabilidade social de uma empresa: apoio ao desenvolvimento da comunidade onde a atua; preservação do meio ambiente; investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes; comunicações transparentes; retorno aos acionistas; sinergia com os parceiros; satisfação dos clientes e / ou consumidores

De acordo com o conceito de responsabilidade social empresarial, é

fundamental reconhecer que todos os recursos que uma empresa retira do meio ambiente, pertencem à sociedade como um todo. Quando as empresas utilizam esses recursos em benefício próprio, como a água e recursos minerais, por exemplo, elas contraem uma dívida social implícita.

A responsabilidade social, portanto, pode ser vista como um compromisso da empresa com a sociedade e a humanidade em geral. É uma forma de prestar contas pelo seu desempenho, que está diretamente relacionado à apropriação e uso de recursos que, em última instância, pertencem ao meio ambiente e à sociedade como um todo. A empresa não apenas obtém recursos da sociedade, mas também tem a responsabilidade de restituí-los, na forma de produtos manufaturados e na forma de ações sociais que visam beneficiar a sociedade. Essas ações sociais podem abranger uma variedade de iniciativas, desde programas de educação e capacitação, projetos de sustentabilidade ambiental, promoção da igualdade de gênero e apoio a comunidades desfavorecidas. Ao investir em ações sociais, as empresas não apenas retribuem à sociedade, mas também contribuem para o desenvolvimento social e econômico, criando um impacto positivo que vai além de seus produtos ou serviços.

Assim, a responsabilidade social empresarial transcende a mera conformidade com regulamentações e normas éticas; ela representa um compromisso ativo com a construção de um mundo melhor e a devolução dos recursos que a empresa utiliza para impulsionar seu sucesso. É uma demonstração de cidadania corporativa e uma maneira de criar valor não apenas para a empresa, mas para a sociedade como um todo (MELO NETO et al, apud REIS, 2007)

2.2 Leis ambientais para empresas

De acordo com o Silva (2022) a Constituição do Brasil possui diversas leis ambientais voltadas para as empresas, visando regular a forma como os recursos

naturais são explorados e proteger a fauna e a flora do país. É fundamental que as empresas estejam atentas a essas leis e cumpram todas as normas estabelecidas, a fim de evitar problemas judiciais, financeiros e comerciais. Ao seguir a legislação ambiental, as empresas garantem um melhor cuidado com o meio ambiente e contribuem para o desenvolvimento sustentável do país.

Ao longo dos anos, a Constituição do Brasil passou por diversas atualizações e reuniu sete leis ambientais importantes. Além disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) emitiu duas resoluções que tratam do licenciamento ambiental e tratamento de efluentes, as quais merecem atenção especial. A seguir, são apresentadas as principais leis e resoluções ambientais:

- Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981: Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, visando a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.
- Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Define os crimes ambientais e as penalidades aplicáveis a quem cometer infrações contra o meio ambiente.
- Lei n. 6.766, de 12 de dezembro de 1979: Regulamenta o parcelamento do solo urbano, estabelecendo as diretrizes e requisitos para o desenvolvimento urbano sustentável.
- Lei n. 9.433, de 09 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos no país.
- Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012: Estabelece o Código Florestal Brasileiro, que define as regras de proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa.
- Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989: Regula o uso, comercialização e fiscalização de agrotóxicos no país, visando a proteção da saúde humana e do meio ambiente.

- Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo diretrizes para a gestão adequada dos resíduos, incluindo a redução, reutilização, reciclagem e destinação final.

Essas leis e resoluções têm como objetivo garantir a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, sendo fundamental que empresas e sociedade estejam atentas a elas para cumprir as obrigações legais e promover práticas ambientalmente responsáveis.

2.3 O Tripé da Sustentabilidade

A tríade da sustentabilidade, muitas vezes representada como a interseção de preocupações ambientais, sociais e econômicas, é um conceito fundamental no campo da responsabilidade corporativa e do desenvolvimento sustentável. Como afirmou Brundtland (1987, p.8) em seu relatório "Nosso Futuro Comum": "O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades."

FIGURA 1 - TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE

FONTE: MARANHÃO, J. (2023)

Brundtland (1987) destaca a importância de encontrar um equilíbrio entre as necessidades das gerações presentes e futuras. A tríade da sustentabilidade enfatiza que as preocupações ambientais, sociais e econômicas devem ser abordadas de forma integrada para garantir um desenvolvimento duradouro e responsável.

2.4 Desafios e Soluções para a Sustentabilidade Empresarial e sua Importância

Segundo Silva (2023), o capitalismo, como sistema econômico predominante, tem sido frequentemente apontado como uma das principais causas dos problemas ambientais que enfrentamos no Brasil e no mundo. A busca incessante pelo lucro e pelo crescimento econômico tem levado a uma intensificação das atividades humanas, como a produção industrial e a urbanização, que impactam negativamente o meio ambiente.

Um dos problemas enfatizados por Silva (2023) é o manejo inadequado dos solos, que ocorre devido à necessidade de aumentar a produção agrícola para atender à demanda crescente por alimentos. O uso indiscriminado de agrotóxicos e práticas de desmatamento contribuem para a degradação dos solos e a perda da biodiversidade. Além disso, o capitalismo promove um uso intensivo e não sustentável dos recursos naturais, como a extração de minérios, petróleo e gás, sem considerar os limites e a capacidade de regeneração desses recursos. Isso resulta em esgotamento de recursos, destruição de habitats naturais e poluição, comprometendo a saúde dos ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades que dependem desses recursos.

Portanto Silva (2023) ressalta que é importante refletir sobre os impactos do modelo capitalista na forma como interagimos com o ambiente, buscando alternativas mais sustentáveis equilibradas que levam em consideração a proteção do meio ambiente e a promoção do bem-estar social.

Conforme Strickland (2024) a sustentabilidade empresarial engloba um conjunto de práticas destinadas a assegurar o desenvolvimento sustentável das organizações, por meio de ações mais conscientes e políticas socioambientais mais responsáveis. Este conceito transcende a mera preservação ambiental e abrange também iniciativas econômicas e sociais que podem proporcionar benefícios tanto internos quanto externos à empresa.

Strickland (2024) também afirma que para as marcas, o comprometimento com a sustentabilidade não apenas pode conferir uma vantagem competitiva, mas também influenciar positivamente o relacionamento com os consumidores. De acordo com uma pesquisa apresentada por Strickland (2024) conduzida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), nos últimos anos, tem ocorrido uma mudança nos comportamentos dos brasileiros em prol do meio ambiente.

Segundo Strickland (2024) os resultados do estudo indicam que quase um terço dos consumidores brasileiros (23%) alteraram seus comportamentos devido a preocupações ambientais, e para 41% dos entrevistados, essas mudanças são consideradas permanentes. No entanto, para promover eficazmente o desenvolvimento sustentável, as empresas precisam adotar práticas específicas, inovar em seus processos e produtos, bem como investir em soluções voltadas para a redução dos impactos ambientais.

A importância da integração da sustentabilidade nas empresas transcende a mera preservação de recursos naturais e o combate aos efeitos das mudanças climáticas, estendendo-se a uma gama diversificada de benefícios. A sustentabilidade não apenas desempenha um papel crucial na preservação do meio ambiente, mas também é intrinsecamente ligada à competitividade e ao progresso das organizações.

Segundo Pinto (2021) para as empresas, a adoção de práticas sustentáveis pode traduzir-se em vantagens competitivas substanciais. Essas vantagens abrangem desde a melhoria da eficiência operacional, o que se traduz em redução

de custos, até a capacidade de atrair e reter investidores, talentos e clientes engajados. Os consumidores, cada vez mais conscientes das questões ambientais, tendem a favorecer empresas que demonstram um compromisso real com a sustentabilidade.

A transição para uma mentalidade sustentável também tem o poder de estimular a inovação e a criatividade nas organizações. A busca por soluções sustentáveis para os desafios do negócio exige uma abordagem de pensamento fora da caixa, o que, por sua vez, pode aumentar a capacidade de adaptação e resiliência da empresa frente às mudanças do mercado e às demandas em constante evolução, afirma Pinto (2021).

Em um contexto mais abrangente Pinto (2021) diz que as iniciativas de sustentabilidade não beneficiam apenas as empresas, mas também têm impactos positivos na sociedade como um todo. Ao promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde a empresa opera, as ações sustentáveis contribuem para uma sociedade mais justa e equitativa. Isso envolve não apenas a geração de empregos e oportunidades econômicas, mas também o apoio a projetos e iniciativas comunitárias que fortalecem o tecido social.

Em resumo, a sustentabilidade nas empresas vai muito além da preservação do meio ambiente; ela é um motor de transformação positiva, capacitando as organizações a prosperarem em um mundo em constante mudança, enquanto contribui para o bem-estar das comunidades e do planeta (AFCARRARO, 2023).

2.5 Benefícios de uma gestão sustentável.

Segundo Teles (2023) existem sete benefícios para aderir a gestão sustentável, que são: redução de custos, eficiência operacional, reputação melhorada, atratividade para investidores, conformidade regulatória, inovação e preservação ambiental. Um grande benefício para o gestor, e organização e também para a

sociedade é a redução de custos, que ocorre por conta da diminuição de desperdícios dos recursos utilizados, do reaproveitamento e da mudança de função das ferramentas. Com a defesa desse pensamento a organização tem também a sua imagem melhorada, principalmente com clientes, e a utilização de recursos já existentes na empresa. A adoção de um modelo de gestão sustentável, faz aumentar a produtividade, promove uma cultura de responsabilidade social que influencia também o estilo de vida de seus colaboradores, evita a poluição. A inovação também se faz presente nas empresas que incluem a sustentabilidade em seus valores, tornando os processos mais eficientes com o uso de tecnologias favorecendo a atração de um maior número de investidores.

Meadows (2004) em sua obra, ressalta que o desenvolvimento sustentável se baseia na utilização dos recursos em um modelo que atende às demandas sociais e empresariais, ao mesmo tempo em que preserva o ambiente ecológico e não compromete as necessidades presentes e futuras.

3. Considerações Finais

Considerando a relevância e os obstáculos adiante para a administração sustentável em empresas que buscam incorporar práticas ambientais responsáveis, socialmente justas e economicamente viáveis, é vital reconhecer tanto as oportunidades quanto os desafios que acompanham esse caminho. É importante sublinhar que a gestão sustentável, embora repleta de desafios, é uma necessidade. As empresas que abraçam a sustentabilidade, apesar das dificuldades na implantação das mudanças necessárias podem desfrutar de benefícios a longo prazo, como a redução de custos, o aumento da competitividade e a atração de clientes e investidores comprometidos com a sustentabilidade. Superar estes desafios exige compromisso contínuo, inovação e liderança comprometida, mas o resultado é uma empresa mais resiliente e

alinhada com os valores emergentes da sociedade.

4. Referências

ABRAMOVAY, R. **É necessário cobrar pelos danos ambientais causados pelas empresas e pelas pessoas.** Jornal da USP, 2021. disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/e-necessario-cobrar-pelos-danos-ambientais-causados-pelas-empresas-e-pelas-pessoas/>. 2024. Acesso em: abril, 2024.

AFCARRARO, **Sustentabilidade empresarial: conceito, importância e desafios para as empresas.** Meio & Mensagem, 2023. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/sustentabilidade-empresarial>.

Acesso em: novembro, 2023.

BIOCOMP. **Gestão Sustentável nas Empresas.** 2023. Disponível em: <https://biocomp.com.br/gestao-sustentavel/#:~:text=A%20gest%C3%A3o%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20uma,e%20o%20bem-estar%20social>. Acesso em: outubro, 2023.

BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Política Nacional do Meio Ambiente.** Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 16509, 1981.

Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. **Crimes Ambientais.** Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 1, 1998. Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 6.766, de 12 de dezembro de 1979. **Parcelamento do Solo.** Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 19457, 1979. Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 9.433, de 09 de janeiro de 1997. **Recursos Hídricos.** Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 470, 1997. Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012. **Código Florestal Brasileiro**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 1, 2012. Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989. **Agrotóxicos**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 11.459, 1989. Acesso em: novembro, 2023.

BRASIL. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. **Política Nacional dos Resíduos Sólidos**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. p. 03, 2010. Acesso em: novembro, 2023.

BRUNDTLAND, G. H. **Nosso Futuro Comum: Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento**. Oxford University Press, 1987. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf. Acesso em: abril, 2024. Acesso em: novembro, 2023.

LOPES, M.A. **Exploração dos recursos naturais**. 2023. Disponível em: <https://globo.com/opiniaovozes-do-agro/noticia/2023/06/exploracao-dos-recursos-naturais.ghtml>. Acesso em: abril, 2023

MARANHÃO, J. **Tripé da Sustentabilidade**. 2023. Disponível em: <https://projetobatente.com.br/o-que-e-sustentabilidade/tripe-sustentabilidade/>. Acesso em: abril, 2024.

MEADOWS, Donella H. **Limites do Crescimento: O 30º Aniversário**. Chelsea Green Publishing, 2004, p. S.p. Disponível em: <https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/>, Acesso em: abril, 2024.

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). **Carta da Terra**. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cara_terra.pdf. Acesso em: novembro, 2023.

ONU - Organização das Nações Unidas. **Declaração Universal dos**

Direitos Humanos da ONU. Disponível em :
<http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitos_humanos. Acesso em:
abril, 2024.

PINTO, R.C. **Os Desafios e Vantagens da Sustentabilidade Empresarial.** Anápolis. página 14. 2021. Disponível em:
<https://repositorio.faculadefama.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/98/Renata%20Cassiano%20Pinto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
Acesso em: abril, 2024

REIS, C.N. **A Responsabilidade Social Das Empresas: O Contexto Brasileiro Em Face Da Ação Consciente Ou Do Modernismo Do Mercado?.** 2007. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rec/a/rWpSZz36LrP58Pxc9ncmGVB/?format=pdf>.
Acesso em: abril, 2024.

SILVA, L. **Lei Ambientais Para Empresas — Quais São as Principais?.** Diário Oficial: Portal de envio de matérias. 2022. Disponível em:
<https://e-diariooficial.com/descubra-quais-leis-de-protecao-ambiental-nacional-sua-empresa-precisa-estar-ciente/>. Acesso em abril, 2024.

SILVA, M.C. **Padrão de Reprodução Do Capital: Uma Contribuição da Teoria Marxista Da Dependência À Ecologia.** Serv. Soc. Soc. São Paulo, v. 146(3), página 1 a 18. 2023. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/zXZDNdR8xNXbXS8CkJcf4CD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: abril, 2024.

STRICKLAND, F. **23% Dos Brasileiros Mudaram A Forma De Consumo Devido Ao Meio Ambiente.** Correio Braziliense, 2024 . Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2024/02/6799847-23-mudaram-a-forma-de-consumo-devido-ao-meio-ambiente.html>. Acesso em: abril, 2024.

Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT

Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT

ISSN 1806-6933

TELES, L. **Como Fazer Uma Gestão Sustentável, A Importância E Seus 7 Benefícios.** CRIARH Consultoria, 2023. Disponível em: <https://criarh.com.br/gestao-sustentavel/>. Acesso em: novembro, 2023.

VADALÁ, C.A.C. **A Responsabilidade das Empresas em Relação ao Meio Ambiente: Uma Análise Jurídica.** AASP, 2023. Disponível em: <https://www.aasp.org.br/noticias/a-responsabilidade-das-empresas-em-relacao-a-o-meio-ambiente/#:~:text=Um%20princípio%20importante%20que%20permeia,danos%20causados%20ao%20meio%20ambiente>. Acesso em: abril, 2024.